

ADABIYOTIMIZDA URUSH MAVZUSI. REMARK, O‘TKIR HOSHIMOV VA NABI JALOLIDDIN ASARLARI TALQINIDA

Abdurasulova Nafisa,

FarDU 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada urush mavzusida qalam tebratgan, urushning yetkazgan zahmatlarini o‘z ijodida barilla kuylaydigan ijodkorlar asarlari muqoyasa qilinadi. O‘xshash va farqli tomonlari tahlil etiladi.*

Kalit so‘zlar – *Urush, motiv, adabiyot, front, qahramon, mintaqa, muallif, proza, ruhiyat, zobit, tanazzul, siyosat, davlat, ma’naviyat.*

Annotation: *This article compares the works of artists who wrote about the war and sang the barrels of the war. The similarities and differences are analyzed.*

Keywords - *War, motive, literature, front, hero, region, author, prose, psyche, officer, decline, politics, state, spirituality.*

Аннотация: *В данной статье сравниваются произведения художников, писавших о войне и воспевавших бочки войны. Анализируются сходства и различия.*

Ключевые слова - *Война, мотив, литература, фронт, герой, край, автор, проза, психика, офицер, упадок, политика, государство, духовность.*

Barchamizga ma’lumki, urush mavzusi azaldan badiiy adabiyotning faol mavzularidan biri bo‘lib kelgan. Ushbu motiv G‘arb va Sharq adabiyotida birdek qalamga olingan bo‘lsa-da, turli mintaqa mualliflarining dunyoqarash va yondashuvlarida ma’lum farqlar mavjudligi ko‘zga tashlanadi. Bu asosan, qahramon ruhiyati bilan bog‘liq tarzda kechishini alohida ta’kidlash joiz. Xususan, G‘arb nasriga mansub urush bilan bog‘liq asarlarda ko‘proq jamiyat va inson o‘rtasidagi ziddiyat ustunlik qilsa, Sharq adabiyotida insonning boshqa bir inson bilan bo‘lgan qarama-qarshiligi asosiy o‘rin tutadi. Binobarin, Yevropa

adabiyotida XX asr boshidayoq ruhiy konflikt yetakchi o‘ringa chiqib ulgurgan edi.

Yevropa va Osiyo adabiyotida urush va urush mavzusida yaratilgan asarlar yaratilish uslubi, tanlangan makon va zamon, badiiy g‘oya kabi bir qator jihatlari bilan bir-biridan farqlanib turadi. Bunga asosiy sabab sifatida XX asr Osiyo adabiyotida urush mavzusini qalamga olgan mualliflardan farqli o‘laroq, Yevropa adiblarining front dahshatlarini bevosita boshdan kechirgani, asarlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri urush zobiti tilidan yaratilgani va o‘sha davr G‘arb davlatlarida hukm surgan ijtimoiy-siyosiy tanazzul bilan izohlash mumkin. Shunday bo‘lsa-da, urush va inson mavzusida yaratilgan jahon adabiyoti vakillari va o‘zbek adiblari o‘rtasida mushtaraklik yaqqol sezilib turishi ham bor gap. Quyida Erix Remark, O‘tkir Hoshimov, Nabi Jaloliddin ijodi misolida ushbu fikrlarni dalillashga harakat qilamiz.

Remarkning “Esizgina yoshligim” romani 1914-1918 yillarda bo‘lib o‘tgan Birinchi jahon urushi dahshatlarini nemis askari tilidan hikoya qiladi. Roman boshidayoq muallif bu asarni yaratishdan maqsad “...kimnidir ayblash yoki avf etish emas, shunchaki, urush dastidan juvonmarg bo‘lgan avlod haqida ko‘ngil izhori” ekanini aytadi. Muallif romanning boshidan oxirigacha urush insonni qay darajada tubanlashtirib yubora olishini ko‘rsatib berishdan cho‘chimaydi. Keling, aniq misollarga to‘xtalamiz. Janglarning birida butun batalyonning uchdan ikki qismi qirilib ketadi. Oqibatda tirik qolganlarga kechki ovqat mo‘lroq beriladi. Jangchilar halok bo‘lgan safdoshlari uchun afsus cheksalar-da, ovqat ko‘pligidan quvonishadi! Ko‘rilgan katta talafotga qaramay asar bosh qahramoni Paul Boymer yemakdan askarlar yalchib qolganiga ishora qilib shunday deydi: “Endi gapning po‘stkallasini aytadigan bo‘lsam... bu gal bir omadimiz kep qoldi-da...”

Yana bir lavha: Ikki oyog‘i kesib tashlangan, o‘lim to‘shagida yotgan Kemmerixning etigi quroldosh do‘sti Myullerni qiziqtirib qoladi. Kemmerix botinkasini berishga yoki biron narsaga almashishga rozi bo‘lmaydi (u hali norkoz ta’sirida, oyoqlari kesib tashlanganini bilmasdi). Myuller baribir botinkani qo‘lga kiritishdan umid uzmaydi (Kemmerix o‘lganidan keyin bo‘lsa ham). Biz faqat ikki

lavhani keltirdik. Bir qarashda qahramonlarning bunday xulqi tubanlikday tuyuladi. Remark o'z qahramonlarini Paul Boymer tilidan kuchli mantiq asosida oqlay olgan:

“Mobodo, Myuller Kemmerixning botinkasiga ko'z tikkan bo'lsa, bu unga ichi achimayapti, degani emas. Agar shu matoh Kemmerixga hali asqotishiga ishonganida, u tikanli sim ustida yalangoyoq yurishga ham rozi bo'lardi. Hozir bu poyabzal Kemmerixga mutlaqo daxlsiz buyumga aylanib qolgan, Myullerga esa judayam zarur. Kemmerix baribir o'ladi. Shunday ekan, botinka kimga nasib etadi – farqi nima?.. Biz boshqacha fikrlashni unutmamiz, illo boshqacha mulohaza yuritish biz uchun g'ayritabiiy. Biz faqat bor narsani tan olamiz, bizga shunisi muhim...”

O'tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” romani ham ayni urush mavzusini jangchi tilidan hikoya qiladi. Bu asar XX asrning 80-yillarida bo'lib o'tgan Afg'on urushi va unda yosh umri xazon bo'lgan o'zbek yigitlarining achchiq taqdiri haqida. Afg'on urushi ishtirokchisi shunday qiyinchiliklarga duchor bo'ladiki, u bilan birgalikda kitobxon g'am chekadi, azoblanadi. Urush natijasida asar qahramoni bo'lgan Rustam oila qurishlik baxtidan mahrum bo'lib, oila qursa ham baxtli bo'lolmay taqdiri ayanchli yakunlanadi. Yuqorida “Esizgina yoshligim”dan urush odamlar ruhiyatiga yetkazgan jarohatlarning ayrimlarini ko'rib o'tdik. Bunday tasvirlar “Tushda kechgan umrlar” romanida ham uchraydi. Romanning “Rustamning birinchi kundaligidan” deb nomlangan qismida oddiy askar Xayriddin bosh qahramon Rustamga shunday deydi: “Bilasizmi, jo'ra... o'ylab qarasam, urush teskari haqiqat, degani ekan. Odam bo'lging kelsa, shafqatsiz bo'l. O'lging kelmasa, o'ldir. Qiziq-a, jo'ra...” O'tkir Hoshimov bu holga o'zining boshqa bir asari “Daftar hoshiyasidagi bitiklar”ning “Urushlar haqida” deb nomlangan bobida alohida to'xtalgan: “Urushda g'olib va baxtli podshoh, g'olib va baxtli qo'shin, g'olib va baxtli davlat, g'olib va baxtli tuzum bo'lishi mumkin. Ammo g'olib va baxtli odam bo'lmaydi. Negaki, urush odamni odam o'ldirishga majbur qiladi. Odam o'ldirgan odam esa hech qachon baxtli

bo‘lmaydi!”, yoki “...Urush, hatto haqiqatning qiyofasini ham teskari qilib qo‘yadi. Urushda haqiqat bo‘lmaydi!”

Xuddi shunday afg‘on urushi oqibatlari haqida yangi o‘zbek adabiyoti yetuk namoyondasi Nabi Jaloliddin ham o‘zining “Urush” hikoyasida keltirib o‘tadi. Hayotdagi odamlardan zada, urush tufayli ko‘p narsalarini, qaytarib bo‘lmas kishilarini yo‘qotgan hayotdan umidsiz insonlar taqdiri yoritiladi. Asarda urush oqibatlari qahramonlar hayotiga ko‘rsatgan zarbasi shunday tasvirlanadi:

“— Ichishni urushda o‘rganganman, — dedi chol og‘zidagini yamlarkan. — Qaytib kelsam, buvim ham o‘tib ketganakan. Otam prontda o‘lgan. Shu-shu ichaverdim!..

Yigitning nazdida hammayoq jimib qolganday edi, hattoki, atrofdagi odamlarning ovozi ham eshitilmayotgandek hammayoq jimjit. Faqat cholu u bor, xolos. Chol odamlardan tortinib, sumkasiga yashirgai shishani yana olib, ikki piyolaga lim-lim qilib quydi. Bu safar ikkisi ham indamay olishdi. Yigit gazak qildi-da, o‘rmidan turib, qayoqqadir ketdi. Bir ozdan so‘ng bir shisha vino olib kelib, og‘zini ochdi-da, stolning ostiga qo‘ydi.

— Shuni chakki qilding, — dedi chol endi yigitni «sen»lashga o‘tib.

— Ha, endi... — deb qo‘ydi yigit odatga ko‘ra. Yana ikki piyolaga to‘latib quyishdi.

— Endi yosh bir joyga bordi, u dunyoniyam o‘ylash kerak — chol shoshilmay, dona-dona qilib, o‘ktam gapirardi. — Namozniyam o‘qish kerak... Machitga-ku chiqaman...

— U ko‘plarga o‘xshab o‘zini oqlamasdi, shunchaki gapirardi, xolos. — Ammo ba‘zan odamlarni yomon ko‘rib ketaman. Shunaqa mahallari bugungiga o‘xshab shaharga tushaman-da, bir shishani urvolaman. Ko‘nglim xiyla yumshaydi. Bu savilni qishloqda ichgani bo‘lmaydi — o‘g‘il-qizlar bor. Ham desang, namozxon birodarlar bor... Qani!... Ichishdi. Chol birpas jim turdi-da, yana gap boshladi:

— Azaldan shunaqaman-da, bolam... Meni ichimda mehr bilan qahr hamisha billa. Gohida qahr ustun kelib, odamlarni yomon ko‘rib ketaman. Bilmiyman,

nimaga bunaqaman?.. Shunda mashu savildan ichaman... Yo‘-o‘q, ko‘p emas... Lekin baribir hurmat-izzat bizi qonimizda bor. U yo‘qolmaydi, — chol shu gapdan keyin yana qandaydir fikr aytmoqchi edi, lekin jim qoldi. Yigitga tikildi. «Seniyam bir darding bor-ov!» — dedi ko‘zlari. Yigitning ko‘zlari hamisha yoshlanganday yiltirab ko‘rinardi.

— Ikki oy burun buvim (onam) dan ayrildim! ...

— Yigit ham juda sekin, ammo ta‘sirli ovozda gapirardi.

— Afg‘ondaligimda davlenasi chiqadigan bo‘p qoganakan. Yolg‘iz o‘g‘ilidim-da... Axiyri o‘sha dard obketdi. Hali yoshiydi!..

— yigitning nigohi qaylargadir tikilib, jim qoldi. Yana ichishdi.

— Ikki oydan beri toat-ibodat qilib, onamga bag‘ishlayapman. Lekin hech o‘zimga kelolmayapman. Avval ham shunaqaydim. Miyamning ichida bir narsa na‘ra qilayotganday, yuragimni birov mijg‘ilayotganday!.. Hammani yomon ko‘ra boshlayman, hatto, bola-chaqamni ham... Bariga men aybdorman!... Agar men Afg‘onga bormaganimda, buvim hali uzoq yashardi!.. — yigitning barmoqlari musht bo‘lib tugildi”.

Yigit onasining o‘limida o‘zini va shu urushni ayblamoqda. Yakka o‘g‘il bo‘lib onasiga nima beroldi? Faqat azob. Shuning uchun uning dardi to‘la.

Ko‘rib turganimizdek, ushbu ijodkorlar ilgari surayotgan “yo‘qotilgan avlod”, “Urushning insoniyat boshiga solgan buyuk fojiasi, begunoh insonlarning qoni to‘kilishi-yu, yuzlab shaharlarning vayron etilishidagina iborat emas, ma‘naviyat, ulug‘ insoniy tuyg‘ularga solgan bemisl talofatlari ham bor”, degan buyuk g‘oyani ilgari surgan. Ular ko‘tarib chiqqan g‘oya shuning uchun ham mushtaraklik hosil qilganki, asarda tasvirlangan urush orasida qariyb yetmish yillik farq, boshqa-boshqa makon va mutloq o‘zgacha fikrlovchi kishilar obraz qilib olinganiga qaramay, ularning fikrlashi, urushga munosabati, o‘y-u xayollari, bir so‘z bilan aytganda, ruhiy dunyosida yakdillik bor. Ya‘ni, urush qaysi millat yoki qavm uchun bo‘lmasin, qachon va qayerda olib borilmasin insoniyatni hech qachon baxt-saodatga eltmaydi! Shaxs ruhiy dunyosiga ulkan zarar yetkazadi. Insoniyatni tubanlikka mahkum qiladi.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin: Urush mavzusi azaldan adabiyotni qiziqtirib kelgan bo'lib, bu borada jahon va o'zbek adabiyotida ko'plab asarlar yaratilgan. Ayniqsa XX asrdagi ikki jahon urushi insoniyat hayotiga qanchalik ta'sir o'tkazgan bo'lsa, badiiy adabiyotda ham shunchalik o'z izini qoldirgan. Urush mavzusida bitilgan asarlarda shaxs ruhiyati tasviri orqali insonning asl o'zligi namoyon bo'lishi kuzatiladi. Remark, O'tkir Hoshimov va Nabi Jaloliddin asaralarining mavzu va g'oyasini muqoyasa qilganda, bu asarlar turli xil g'oya vositasida ochib berilgan, degan xulosaga kelish mumkin. Remark urush ko'rgan inson sifatida uning bor dahshatlarini, yovuzliklarini shafqatsiz reallik bilan tasvirlaydi. O'tkir Hoshimov va Nabi Jaloliddin esa asosan, urushning insonlar ko'nglida qolgan mislsiz jarohatlarini tasvirlaydi. Urush – ulkan ijtimoiy hodisa.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sarimsoqov B. Adabiyotning ijtimoiy tabiati // O'TA №2, 1995. – B. 46-52.
2. Turdieva K. Tabiat va ma'naviyat // O'TA, №5, 1990. –B. 49-53.
3. Qurbonov T. Portret yaratish uslubi haqida // O'TA, 1996, №6, -B.32-35.
4. Adabiyot nazariyasi 1-, 2-tomlar. 1979.
5. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. 1980 yil
6. H.Homidov va bosh. Adabiyotshunoslik terminlari lug'ati.1983.
7. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>
8. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi. (2022, May 1). A. CAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>
9. Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>
10. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>
11. Р.Умурзаков, А.Қосимов, Қаяумов Абдувахоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек.

(2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>

12. Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>

13. Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>

14. Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>

15. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>

16. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>

17. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>

18. Ҳ.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, МАХМИДЖОНОВ ШОКХРУКНБЕК, & Р.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>

19. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Ғафурович, Ҳ.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>

20. www.ziyo.net